

INFÂNCIA E AMBIENTE NATURAL: A FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Bianca Polli Rodrigues¹

Resumo

Diversas pesquisas recentes têm enfatizado o valor do contato direto da criança com o meio natural como fator fundamental para seu desenvolvimento integral, especialmente no que se refere à aprendizagem e à criatividade (Louv, 2016). Apesar disso, práticas pedagógicas que favoreçam essa interação ainda são escassas na Educação Infantil, sobretudo em áreas urbanas, onde o acesso das crianças a espaços naturais é cada vez mais limitado. Nesse cenário, emerge a necessidade de compreender se a ausência dessas experiências está associada à falta de formação específica para os educadores. Conforme apontado por Brandt, Silva e Santos (2021), a formação continuada exerce papel fundamental na construção da profissionalidade docente, refletindo diretamente nas práticas pedagógicas adotadas. A presente proposta refere-se a uma pesquisa em andamento que tem como objetivo analisar o processo de formação continuada de professores, com foco na compreensão das percepções docentes sobre a relação entre criança e natureza. A investigação busca entender como ocorrem os processos formativos voltados a essa temática e em que medida oferecem suporte para o desenvolvimento de práticas que favoreçam essa relação no cotidiano da Educação Infantil. A questão norteadora da pesquisa é: De que maneira a formação continuada contribui para a promoção de práticas que integrem criança e natureza na Educação Infantil? Considera-se o papel essencial da escola e do professor como mediadores dessa conexão entre infância e ambiente natural. A formação continuada é compreendida, portanto, como um importante instrumento de transformação das práticas educativas, favorecendo sua aproximação com propostas mais sensíveis ao meio ambiente (Nóvoa, 1992). Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com trabalho de campo realizado por meio de questionários e grupos focais com docentes da Educação Infantil. A análise dos dados será conduzida com base na técnica de categorização temática. Resultados parciais, a partir do mapeamento de produções na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), indicam uma lacuna significativa de pesquisas voltadas a essa interface. A pesquisa busca, assim, tensionar a distância entre teoria e prática, contribuindo para o fortalecimento de práticas pedagógicas pautadas em pedagogias biofílicas e processos de desaparelhamento. Pretende-se, com isso, ampliar o debate sobre a formação docente, a reintegração da natureza ao contexto educacional e a construção de uma sociedade mais sustentável.

Palavras-chave: Docência na Educação Infantil; Formação continuada; Relação criança-natureza.

¹ Mestranda em Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, biancapollirodrigues@gmail.com.